

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS APLICADA AO PROCESSO DE AMOSTRAGEM POR RETROESCAVADEIRA NA MINERAÇÃO

Edição 120 MAR/23, Engenharias / 08/03/2023

PRELIMINARY RISK ANALYSIS APPLIED TO THE SAMPLING PROCESS BY BACKHOE LOADER IN MINING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7729789

Kleverson Leonardo Cruz¹

Guilherme Schayder Souza¹

Letícia Efrem Natividade de Oliveira¹

RESUMO

Na indústria mineral, destaca-se o processo de amostragem de superfície, que oferece riscos ocupacionais aos trabalhadores envolvidos. O presente estudo teve como objetivo a identificação dos riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores que executam a atividade de amostragem mineral por retroescavadeira estão expostos. Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Foram identificados os riscos envolvidos nas três etapas que compõem o processo analisado: primeiro carregamento/d Descarregamento dos materiais e equipamentos; abertura e amostragem mineral por retroescavadeira; segundo carregamento/d Descarregamento dos materiais e equipamentos. A seguir foram

apontados causas e efeitos de cada risco encontrado, além de determinadas as categorias dos mesmos. Foram, ainda, propostas ações de controle relacionadas aos riscos.

PALAVRAS-CHAVE: riscos ocupacionais. amostragem mineral. gerenciamento de riscos

ABSTRACT

In the mineral industry, the surface sampling process stands out, which poses occupational risks to the workers involved. The present study aimed to identify the occupational hazards to which workers who perform mineral sampling by backhoe are exposed. For the development of the work, documentary research and bibliographical research were used. The risks involved in the three stages that make up the analyzed process were identified: first loading/unloading of materials and equipment; opening and mineral sampling by backhoe; second loading/unloading of materials and equipment. The causes and effects of each risk found were pointed out below, in addition to determining their categories. Risk-related control actions were also proposed.

KEYWORDS: occupational hazards. mineral sampling. risk management

1 INTRODUÇÃO

A mineração é uma das atividades mais antigas da humanidade. Daí, o emprego de expressões da atividade mineral da Pré-História e da História: Idade da Pedra Lascada (Paleolítico), Idade da Pedra Polida (Neolítico) e Idade dos Metais (XAVIER, 2017).

No Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2021), o setor mineral emprega diretamente mais de 176 (cento e setenta e seis) mil trabalhadores. Ainda de acordo com tal instituição, cada emprego direto na mineração gera 3,5 postos de trabalhos diretos na cadeia seguinte, que é a de transformação mineral.

Na indústria mineral, destaca-se o processo de amostragem de superfície, que está presente na avaliação de depósitos minerais (mina e jazida), no controle de processo em laboratórios, em instalações de beneficiamento e na comercialização de produtos (STOPA, 2017). Segundo Stopa (2017), tal etapa representa o primeiro passo para o conhecimento das características de um produto ou das condições de uma determinada operação.

Conforme Soranso et al. (2017), a legislação referente à segurança do trabalho vem constantemente sendo atualizada e a fiscalização no setor da mineração está cada vez mais rigorosa, contribuindo para uma melhora significativa na saúde ocupacional dos trabalhadores. Porém, ainda há muito para se melhorar nesses quesitos, pois o número de acidentes e sua gravidade ainda são elevados, comparando-se a atividade da mineração com outros tipos de atividades (SORANSO et al.2017).

Segundo Bittencourt (2019), o Brasil ocupa o quarto lugar do *ranking* mundial de acidentes de trabalho com óbito, ficando atrás da China, Estados Unidos e Rússia. Destaca-se que a indústria extrativa mineral é responsável pelas maiores taxas de mortalidade dentre toda a indústria brasileira (CATTABRIGA; CASTRO, 2014). Segundo Brasil (2016), entre os anos de 2007 e 2015 foi registrada, na indústria mineral, uma incidência média de 387,90 acidentes de trabalho por ano e uma taxa média de 339,67 mortes de trabalhadores por ano.

O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (OSST, 2023) identificou as 805 (oitocentos e cinco) registros e a ocorrência de 30 (trinta) mortes relacionadas. Destaca-se, ainda, no mesmo período, o registro de 248 (duzentos e quarente e oito) acidentes de trabalho ocorridos entre operadores de máquinas de construção civil e mineração, com 17 (dezessete) óbitos anotados. Ressalta-se que 157 (cento e cinquenta e sete) ocorrências de acidentes de trabalho no período mencionado, como nove fatalidades referentes, relacionaram-se às funções de: técnico em mineração, técnico em geologia, operador de escavadeira e amostrador de minério (OSST, 2023).

Diante do exposto, o objetivo geral desse estudo é identificar os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores que executam a atividade de amostragem mineral por retroescavadeira estão expostos. Os objetivos específicos são: descrever a atividade de amostragem mineral por retroescavadeira; analisar de forma qualitativa os riscos identificados na atividade; e propor ações de controle dos riscos, a partir da análise realizada.

2 METODOLOGIA

Este estudo é de natureza aplicada. Conforme Barros (2000), as pesquisas aplicadas são voltadas para a resolução de problemas ou necessidades concretas e urgentes. Trata-se, ainda, de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo a afirmação de Denzin e Lincoln (2011), a pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas interpretativas que dão visibilidade ao mundo.

Quanto aos seus propósitos, o estudo é de caráter exploratório e descritivo. De acordo com Gil (2007), a pesquisa exploratória permite maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Já a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).

Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizadas a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Segundo Fontelles *et. al* (2009), a pesquisa documental se assemelha a pesquisa bibliográfica, mas se limita à utilização de documentos que não receberam tratamentos analíticos. Fonseca (2002) afirma que a pesquisa bibliográfica ocorre a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, por meios escrito e eletrônico, como livros, artigos científicos e páginas de *web sites*. Já para o levantamento dos riscos relacionados ao processo de amostragem mineral por retroescavadeira e a determinação de suas respectivas causas e efeitos, foi utilizada a técnica denominada Análise Preliminar de Riscos (APR).

2.1 Fluxo do trabalho

A pesquisa ocorreu em uma mineradora a céu aberto, localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte – Minas Gerais, que tem a sua produção voltada para a exploração do minério de ferro. Atualmente, a empresa emprega mais de 1.500 (mil e quinhentos) profissionais. A etapa de amostragem mineral por retroescavadeira faz parte de um processo da geologia de curto prazo, sendo esse subdividido em: mapeamento geológico das frentes de lavra, programação de amostragem geológica, levantamento topográfico das frentes de lavra, amostragem mineral por retroescavadeira, análise laboratorial físico-química das amostras, atualização do banco de dados e incorporação das amostras no modelo geológico.

O processo de amostragem mineral por retroescavadeira é constituído por três etapas. As etapas e a descrição das mesmas são apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 : Etapas do processo de amostragem mineral por retroescavadeira

ETAPAS	DESCRIÇÃO
Carregamento/descarregamento dos materiais e equipamentos	<p>A equipe composta por um operador, um técnico em mineração e um auxiliar de amostragem faz o carregamento dos itens necessários para a realização da amostragem mineral por retroescavadeira. Os materiais necessários são: o martelo de geólogo, o <i>Global Positioning System</i> (GPS), a pá de amostragem, a enxada, a picareta, os sacos de amostras e lacres. Os materiais são transportados do escritório para a caminhonete. Após a acomodação dos materiais na caminhonete, o veículo desloca-se até o local de interesse, denominado “praça de amostragem na mina”. A seguir, executa-se o descarregamento dos mesmos materiais que foram carregados. Verifica-se, então, as condições do banco, da berma, do talude e da crista do local a ser amostrado.</p>
Abertura e amostragem mineral por retroescavadeira	<p>O material a ser amostrado pela retroescavadeira pode ser tanto o minério (agregado de minerais rico em um determinado mineral) quanto o estéril (materiais escavados que não têm valor econômico). O técnico em mineração define a profundidade da trincheira (canal horizontal), que pode variar de acordo com o forro na berma que, por sua vez, não pode ultrapassar um metro. Caso o forro seja mais profundo na berma, o operador poderá ultrapassar esta profundidade para</p>

que seja definido o contato e coletada a amostra com o braço da retroescavadeira, sendo proibida a entrada na trincheira em profundidades acima de um metro. A seguir, o técnico em mineração define os contatos geológicos e os intervalos amostrais. Os contatos geológicos podem ser marcados com estacas de madeira, tubos de PVC branco, pedaços de fita plástica, papel ou outra forma de marcação adequada. Então, com auxílio de uma pá de mão, as amostras dos intervalos amostrais são coletadas dentro trincheira pelo técnico em mineração e pelo auxiliar de amostragem e, a seguir, acondicionado em dois sacos plásticos. Cada um dos sacos comporta uma massa de 10kg (dez quilos) de amostra. Durante a coleta, enquanto um trabalhador segura o saco de amostra, o outro se encarrega de enchê-lo com o material coletado. Normalmente, os trabalhadores revezam o uso da pá de amostragem. Os sacos cheios de amostra são, então, fechados, utilizando-se o lacre correspondente a cada intervalo amostral. Finalmente, com o auxílio do GPS, realiza-se o levantamento de coordenadas dos pontos inicial e final das trincheiras.

Carregamento/descarregamento dos materiais e equipamentos

Após a realização da amostragem, a carroceria da caminhonete e carregada, manualmente, com as amostras de minério e/ou estéril coletadas na mina. Após todas as amostras serem

acomodadas na carroceria da caminhonete, efetua-se o transporte delas para o laboratório, onde serão realizadas as análises física e química. Já no laboratório, realiza-se o descarregamento manual das amostras, que são transportadas até o local determinado.

Fonte: Adaptado de Vale (2021).

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Lavra a céu aberto com bancadas

Segundo Curi (2017), para a exploração do minério de ferro, utiliza-se o método de lavra a céu aberto, que geralmente é realizado em lavra com bancadas. Tal método é empregado em áreas com extenso capeamento e aplicado a camadas horizontais próximas à superfície. O estéril é removido e transportado, formando uma pilha de estéril adjacente (CURI, 2017).

Conforme Souza (1994), a lavra a céu aberto com bancadas pode ser executada em duas formas: em encosta ou em cava. Em alguns casos, os dois métodos são realizados na mesma mina. O Quadro 2 apresenta alguns elementos que compõem a lavra a céu aberto com bancadas e suas respectivas descrições.

Quadro 2 : Elementos da lavra a céu aberto com bancadas

Elemento da lavra a céu aberto com bancadas	Descrição
Talude	Plano de terreno que possui uma determinada inclinação, que pode ser originado por uma escavação (caso da mineração) ou ser de origem natural.
Berma	Quebra de continuidade do talude, que possibilita as operações de carregamento e transporte nesses níveis. Também serve de acesso aos diferentes níveis.
Praça	É a maior área de manobra dos equipamentos ou a área de cota inferior, que dá acesso a outras frentes de lavra.
Crista	A parte mais alta do talude do local.

fonte: Adaptado de Souza (1994).

A figura 1 ilustra alguns dos elementos da lavra a céu aberto com bancadas.

Figura 1 : Elementos de uma lavra a céu aberto com bancadas

Fonte: Adaptado de Kliche (2011).

3.2 Amostragem de superfície

A amostragem de superfície é feita através da abertura de trincheiras e canaletas horizontais com o auxílio de uma retroscavadeira de pequeno porte (URBANO, 2013). De acordo com Góes et al. (2004), o processo de amostragem consiste na retirada de quantidades moduladas de material (incrementos) de um todo que se deseja amostrar, para a composição da amostra primária ou global, de tal forma que esta seja representativa do todo amostrado.

3.3 Riscos ocupacionais

De acordo com a NR 1, riscos ocupacionais são a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde por evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde (BRASIL, 2020). Ainda conforme tal norma, os riscos ocupacionais

podem ser físicos, químicos e biológicos. A literatura apresenta, ainda, os riscos ergonômicos e os mecânicos ou de acidentes.

Os agentes físicos representam as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores e que em função de sua natureza, intensidade e exposição, são capazes de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador (BRASIL, 2020). Consideram-se agentes químicos as substâncias ou misturas, em estado natural ou produzidas, utilizadas ou geradas no processo de trabalho, que possam causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador, em razão de sua natureza, concentração e exposição (BRASIL, 2020). Já os agentes biológicos são aqueles que podem provocar lesão ou agravo à saúde do trabalhador, em virtude de sua natureza e do tipo de exposição, como os microrganismos, os parasitas ou os materiais originados de organismos (BRASIL, 2020).

Riscos ergonômicos: As condições de trabalho que refletem diretamente na produtividade, gerando danos mentais e físicos nos profissionais são categorizados por esse risco. Podemos citar como aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto no ambiente de trabalho e à própria organização do trabalho. (SANTOS ET AL,2021).

3.4 Análise preliminar de riscos (APR)

Segundo Maia (2014), a APR é um método de análise de perigos e riscos, que tem o objetivo de identificar acontecimentos inseguros, causas e resultados e determinar meios de controle. Cardella (2011) descreve ser relevante verificar que as tabelas de categorias para uma Análise Preliminar de Riscos devem ser preenchidas com a descrição dos efeitos dos riscos, de acordo com as especificidades de cada empresa, obtendo-se assim os cenários de possíveis eventos danosos dos seus pontos críticos.

Fruhauf *et. al* (2005) determinou a categorização da severidade do risco, conforme suas consequências, de acordo com o descrito no Quadro 3.

Quadro 3 : Categorização da severidade dos riscos

CATEGORIA DE SEVERIDADE	DENOMINAÇÃO	CARACTERÍSTICAS DAS CONSEQUÊNCIAS DOS RISCO
I	DESPREZÍVEL	Não degrada o sistema e/ou seu funcionamento. Não ameaça os recursos humanos.
II	MARGINAL	Degradação moderada com danos menores. Não causa lesões. É compensável ou controlável.
III	CRÍTICA	Degradação crítica com lesões. Dano substancial. Apresenta risco e necessita de ações corretivas imediatas.
IV	CATASTRÓFICA	Séria degradação do sistema. Perda do sistema, morte e lesões.

Fonte: Adaptado de Fruhauf et al (2005).

Conforme o Quadro 4, a categorização da frequência de ocorrência do risco apresenta cinco níveis.

Quadro 4 : Categorização da frequência de ocorrência dos riscos

CATEGORIA DE FREQUENCIA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO
E	FREQUENTE	Esperado ocorrer muitas vezes
D	PROVÁVEL	Esperado ocorrer mais de uma vez
C	POUCO PROVÁVEL	Possível ocorrer mais de uma vez
B	REMOTA	Não esperado ocorrer, apesar de haver referências históricas.
A	EXTREMAMENTE REMOTA	Conceitualmente possível, mas extremamente improvável

Fonte: Queiroz (2013).

De acordo com o apresentado por Queiroz (2013), a partir das categorizações referentes à severidade e à frequência, realizadas conforme os quadros 3 e 4, respectivamente, pode-se obter a matriz para avaliação qualitativa de risco, exibida no Quadro 5. A matriz qualitativa de risco é utilizada para a determinação do nível de risco.

Quadro 5 : Matriz qualitativa de risco

SEVERIDADE	IV	M	M	NT	NT	NT
	III	T	M	M	NT	NT
	II	T	T	M	M	M
	I	T	T	T	T	M
		A	B	C	D	E
FREQUÊNCIA						

Fonte: Fonte: Queiroz (2013).

A descrição referente a cada nível de risco é apresentada no Quadro 6.

Quadro 6 : Descrição dos níveis de risco

NÍVEL DE RISCO	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO
NT	NÃO TOLERÁVEL	Os controles existentes são insuficientes. Métodos alternativos devem ser considerados para reduzir a probabilidades de ocorrência e adicionalmente, as consequências, de forma a trazer os riscos para regiões de menor magnitude de riscos.
M	MODERADO	Controles adicionais devem ser avaliados com objetivo de obter-se uma redução dos riscos e implementados aqueles considerados praticáveis.
T	TOLERÁVEL	Não há necessidade de medidas adicionais. A monitoração é necessária para assegurar que os controles sejam mantidos.

Fonte: Fonte: Queiroz (2013)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Quadro 7, a seguir, apresenta a APR realizada a partir da análise da atividade de amostragem mineral por retroescavadeira.

Quadro 7 : APR relacionada à atividade de amostragem mineral por retroescavadeira

ETAPAS DO PROCESSO	RISCOS	CAUSAS DOS RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS				MEDIDAS DE CONTROLE
			CONSEQUÊNCIA/ EFEITO DOS RISCOS	FREQÜÊNCIA	SEVERIDADE	NÍVEL RISCO	
Carregamento/ descarregamento dos materiais e equipamentos	Queda de nível diferente	Caminhar em áreas operacionais em piso irregular,	Torção e/ou quebra de membros	Pouco provável	Marginal	Tolerável	1 - Realizar inspeção visual no piso (em torno do veículo) verificando seu nivelamento; 2 - Certificar-se de pisar apenas em local que não ofereça riscos de queda e/ou torções; 3 - Utilizar botina de segurança em área operacional.
	Prensamento do corpo ou partes do corpo	Manuseio de equipamentos de leitura.	Corte dos membros superiores	Remota	Marginal	Tolerável	1 - Uso de luvas de borracha ou vaqueta, conforme tarefa executada; 2 - As ferramentas manuais que possuem partes cortantes devem ter proteções; 3 - Evitar o manuseio de vários equipamentos/ ferramentas concomitantemente.
	Ataque de animais (peçonhentos, selvagens, insetos).	Presença de animais proveniente de <i>habitat</i> natural.	Problemas respiratórios, reações tóxicas e alérgicas nas pessoas previamente sensibilizadas, podendo levar a morte. Lesões provenientes de mordedura, arranhadura.	Remota	Crítica	Moderado	1 - Utilizar chapéu apicultor quando necessário; 2 - Utilizar o veículo como abrigo. 3 - Sinalizar a área responsável para remoção do animal/inseto.

Abertura e amostragem mineral por retroescavadeira Abertura e amostragem mineral por retroescavadeira	Batida em estruturas e equipamentos	Colisão do veículo em blocos, estruturas e outros equipamentos	Torção e/ou esmagamento dos membros, podendo gerar incapacidade permanente e até a morte.	Provável	Marginal	Moderado	1 - Sinalização e isolamento da área; 2 - Estacionar o veículo a uma distância segura de outros equipamentos, de pé de talude e de cristas.
	Desmoronamento de taludes, cortes, aterros e similares	Ângulo negativo dos taludes ou blocos soltos nas cristas.	Soterramento de pessoas e/ou equipamento, podendo gerar incapacidade permanente e até a morte.	Pouco provável	Catastrófico	Não tolerável	1 - Realizar a inspeção de taludes e solicitar ações de bloqueio, caso necessário; 2 - Não permanecer próximo aos taludes em dias de chuva.
	Queda de mesmo nível/ Escorregão/ Tropeço	Caminhar em áreas operacionais em piso irregular,	Torção e/ou quebra de membros	Pouco provável	Crítica	Moderado	1 - Realizar inspeção visual no piso, verificando seu nivelamento; 2 - Pisar em local que não ofereça riscos de queda e/ou escorregões; 3- Quando houver algum colaborador na carroceria para disposição das amostras, manter o veículo desligado e engrenado; não subir em leiras; manter distância segura das cristas das bancadas.
	Projeção de materiais e peças	Movimentação de equipamentos, deslizamento de material no talude.	Cortes e/ou perfuração dos membros	Pouco provável	Marginal	Moderado	1 - Manter distância segura da movimentação de equipamentos; 2 - Utilizar óculos de proteção, capacete com jugular, bota de segurança; 3 - Inspeccionar taludes e solicitar medidas de bloqueio, caso sejam necessárias.
	Prensamento do corpo ou partes do corpo	Portas e tampa de carroceria do veículo, entre amostras	Corte e/ou esmagamento de membros.	Provável	Marginal	Moderado	1 - Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como luvas, para o manuseio do fechamento da carroceria do veículo; 2 - Não fechar as tampas do veículo pelas partes laterais; 3 - Não posicionar membros em locais de prensamento ou entre amostras.

Atropelamento	Movimentação de equipamentos/veículos	Quebra de membros, incapacidade permanente e até a morte.	Pouco Provável	Catastrófico	Não tolerável	<ul style="list-style-type: none"> 1- Manter distância segura da movimentação de equipamentos; 2- colocar-se sempre no campo de visão do operador/ condutor; portar rádio de comunicação portátil na área de operação; 3- Manter comunicação constante com o operador; 4 - Utilizar colete refletivo; 5 - Sinalizar área de operação; 6 -adentrar nas praças de operação somente após a paralisação das operações das máquinas.
Contato com superfícies cortantes/ perfurantes/ abrasivas	Manuseio de ferramentas	Corte dos membros superiores.	Pouco Provável	Marginal	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Realizar a inspeção prévia das ferramentas; 2 - Utilizar luvas anticorte e demais EPI, necessários para a atividade.
Descarga atmosférica	Atividade em área aberta	Queimaduras, contrações musculares e do sistema nervoso, podendo levar até à morte.	Pouco Provável	Marginal	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Avaliar as condições climáticas. 2 - Não executar a atividade em caso de possibilidade de descargas atmosféricas. 3 - Abrigar-se dentro do veículo. 4- Caso o veículo não esteja próximo, solicitar apoio para retirada do local na eminência de alerta amarelo.
Ataque de animais (peçonhentos, selvagens, insetos)	Presença de animais proveniente de <i>habitat</i> natural.	Problemas respiratórios, reações tóxicas e alérgicas nas pessoas previamente sensibilizadas, podendo levar a morte. Lesões provenientes de mordedura, arranhadura.	Remota	Crítica	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Utilizar chapéu apicultor quando necessário; 2- Utilizar o veículo como abrigo. 3 - Sinalizar a área responsável para remoção do animal/inseto.

Exposição a poeira/particulado	Movimentação de materiais na mina.	Problemas respiratórios	Pouco provável	Marginal	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Utilizar EPI adequados, tais como máscara e óculos de segurança; 2- Solicitar umidificação de vias, caso seja necessário.
Exposição a ruído	Movimentação de máquinas e equipamentos.	Perda auditiva	Pouco provável	Crítica	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Se possível manter distância das fontes geradoras de ruído; 2 - Utilizar protetor auricular tipo concha.
Sobrecarga muscular dinâmica	Carregamento e transporte das amostras até o veículo.	Lesões nos músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório.	Pouco Provável	Crítica	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Carregar uma unidade de amostra por vez. 2- Flexionar joelhos para levantamento das amostras. 3 - Solicitar apoio do colega, caso necessário.
Vazamento/derramamento de resíduo líquido perigoso (efluente industrial)	Vazamento de óleo da retroescavadeira	Alteração da qualidade do solo, ar ou água	Remota	Marginal	Tolerado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Acionar manutenção de equipamentos para contenção, limpeza e reparo.
Projeção de materiais e peças	Material proveniente de desmonte de rochas	Cortes e/ou perfuração dos membros, podendo gerar incapacidade permanente até a fatalidade.	Pouco Provável	Crítica	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1- Verificar programação de desmonte, observar indicativo na placa de desmonte na cancela, obedecer ao cerco, 2 - Utilizar rádio de comunicação na faixa de produção de mina.
Prensamento do corpo ou partes do corpo	Manuseio de equipamentos de leitura	Corte dos membros superiores.	Pouco provável	Marginal	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Uso de luvas de borracha ou vaqueta conforme tarefa executada; 2 - Evitar o manuseio de vários equipamentos/ ferramentas concomitantemente.

Carregamento/ descarregamento dos materiais e equipamentos	Exposição ao sol	Atividades externas sem proteção	Queimaduras, fotoenvelhecimento, manchas na pele, cataratas e câncer de pele.	Pouco provável	Marginal	Moderado	1 - Fazer uso de protetor solar e demais EPI; 2 - Manter-se hidratado; 3 - Usar blusa manga comprida.
	Queda de nível diferente	Caminhar em áreas operacionais em piso irregular, assim como na carroceria do veículo.	Torção e/ou quebra de membros	Pouco provável	Crítica	Moderado	1 - Realizar inspeção visual no piso verificando seu nivelamento; 2 - Pisar em local que não ofereça riscos de queda e/ou torções; 3 - Quando houver empregado na carroceria para disposição das amostras, manter o veículo desligado e engrenado; não subir em leiras; manter distância segura das cristas das bancadas.
	Pensamento do corpo ou partes do corpo	Manuseio de equipamentos de leitura	Corte dos membros superiores	Pouco provável	Marginal	Moderado	1 - Uso de luvas anticorte; 2 - Evitar o manuseio de vários equipamentos/ferramentas concomitantemente.
	Ataque de animais (peçonhentos, selvagens, insetos etc.)	Presença de animais proveniente de <i>habitat</i> natural.	Problemas respiratórios, reações tóxicas, podendo levar a morte as pessoas. Mordedura, arranhaduras, gerando lesões.	Remota	Crítica	Moderado	1 - Fazer inspeção visual do local e dos equipamentos antes de tocá-los; 2 - Utilizar o veículo (quando houver) como abrigo; 3 - Sinalizar a área responsável para remoção do animal/inseto. 4 - Utilizar chapéu apicultor quando necessário.
	Sobrecarga muscular dinâmica	Carregamento e transporte das amostras do veículo ao laboratório	Lesões nos músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório.	Pouco Provável	Crítica	Moderado	1 - Transportar uma unidade de amostra por vez; 2 - Flexionar joelhos para levantamento das amostras; 3 - Solicitar apoio do colega, caso necessário.
	Má postura	Carregamento e transporte das amostras do veículo ao laboratório	Lesões nos músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório.	Pouco Provável	Crítica	Moderado	1 - Transportar uma unidade de amostra por vez; 2 - Flexionar joelhos para levantamento das amostras; 3 - Solicitar apoio do colega, caso necessário. 4 - Respeitar o tempo de descanso entre as tarefas;

Fonte: Os Autores

A partir dos dados analisados, observa-se que para a atividade de amostragem mineral por retroescavadeira, tem como principais riscos ambientais associados: riscos físicos (calor, ruído e radiação não ionizante); riscos químicos (poeira mineral); riscos ergonômicos (postura inadequada, sobrecarga muscular dinâmica); riscos de acidentes (atropelamento, queda de nível diferente, queda de mesmo nível, projeção de material, desmoronamento talude e ataque animais peçonhentos).

Ao analisar os riscos relacionados a atividade de amostragem mineral por retroescavadeira, observa-se que há dois riscos que foram classificados como não tolerável e com severidade catastrófica, sendo esses o desmoronamento de taludes, cortes, aterros e similares e o risco de atropelamento. Para esses riscos, deve-se ter medidas de controle eficientes, pois a exposição aos mesmos pode gerar fatalidade.

Para os riscos classificados como moderados, deve-se ter uma maior atenção em relação àqueles que apresentam um nível maior de severidade, pois a ausência de medidas de controle eficientes, poderá contribuir para a ocorrência de um evento de grave consequência. Os principais riscos de nível moderado, com severidade crítica, são: queda de nível diferente, ataque de animais (peçonhentos, selvagens, insetos etc.), queda de mesmo nível/escorregão/tropeço, exposição ao ruído, sobrecarga muscular dinâmica, e projeção de materiais e peças. Salienta-se que o descumprimento das medidas de controle determinadas para tais situações de riscos pode gerar consequências/efeitos, como: quebra de membros, incapacidades, queimaduras, cortes e/ou perfuração de membros.

O outro risco moderado com crítica severidade é a queda de nível diferente e queda/Escorregão/Tropeço (mesmo nível). Como medida de controle o trabalhador deve seguir todos os passos, pois caso seja ignorado alguma etapa, tem-se o risco de gerar um incidente do funcionário. Um ponto relevante para evitar o incidente é sempre fazer a avaliação visual do local que estiver andando e não ser negligente.

A APR apresenta, ainda, dois riscos que são considerados moderados, mas que apresentam um nível de severidade crítica: sobrecarga muscular dinâmica e a má postura, ambas relacionadas ao carregamento e transporte das amostras até o veículo e ao carregamento e transporte das amostras do veículo ao laboratório. Deve-se salientar que tais atividades são rotineiras. Observa-se que, para médio/longo prazo, faz-se necessário estudar alternativas para reduzir e/ou eliminar os riscos descritos acima. Sugere-se a adaptação de uma plataforma elevatória na carroceria da caminhonete, conforme Figura 2. Isso evitará a torção dos membros superiores e a elevação das amostras de 10kg até o piso da carroceria.

Figura 2 : Plataforma elevatória para caminhonete

Fonte: Direct Industry (2023).

Já para a situação do risco ergonômico, relacionado ao Carregamento e transporte das amostras do veículo ao laboratório, na etapa do processo Carregamento/descarregamento dos materiais e equipamentos, recomenda-se a médio/longo prazo a aquisição de uma transpaleteira, conforme Figura 4. Assim, o trabalhador eliminará o esforço físico e a torção dos membros superiores gerados no transporte das amostras da caminhonete para o laboratório.

Figura 3 : Transpaleteira para carregamento amostra

Fonte: Grupo IW8 (2023).

5 CONCLUSÃO

As investigações realizadas com o uso da metodologia de análise preliminar de risco (APR) procurou classificar os riscos de acordo com a sua probabilidade de ocorrência versus a severidade, encontrando assim o grau de risco. A APR foi

realizada para as atividades de amostragem mineral por retroescavadeira. Foram sugeridas medidas de segurança para cada situação encontrada, podendo contribuir para a atenuação ou mesmo a eliminação dos riscos.

As atividades de amostragem mineral por retroescavadeira é uma atividade de extrema importância para delimitação dos corpos de minério, assim como a identificação das qualidades deles. No entanto, com a realização desse estudo, o que se observa é que há poucas pesquisas relatando sobre a segurança do trabalho neste tipo de atividade.

Observa-se que há pontos de melhoria no quesito ergonomia, pois os funcionários ainda utilizam da força para levantam os sacos de amostras para o veículo, assim como o descarregamento no laboratório.

Algumas empresas utilizam a plataforma elevatória adaptada no veículo para carregar e descarregar cargas, sendo uma opção relevante para ser acrescido nas caminhonetes que prestam serviço na área de amostragem de mina e poderia ser estendido para os laboratórios que necessitam transportar amostras.

Um outro item que poderia ser usado seriam os paletes, ou seja, as amostras ficariam posicionadas em cima do mesmo e a plataforma elevatória faria o levantamento dessa carga, sem gerar esforço físico para os trabalhadores. E quando for realizar o descarregamento das amostras a plataforma elevatória e a paleteira hidráulica faria toda a atividade, não gerando esforço físico.

Por fim, este trabalho vem contribuir com o entendimento da segurança do trabalho na mineração, tendo em vista, que ainda há poucos estudos relacionado a esta área de atuação. Para os futuros trabalhos sugere-se um maior detalhamento sobre os riscos ocupacionais na mineração, assim como o uso de tecnologias para reduzir os riscos de acidentes e ergonômicos. Foram sugeridas medidas de segurança para cada situação encontrada, podendo contribuir para a atenuação ou mesmo a eliminação dos riscos.

REFERÊNCIAS

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. **Fundamentos de Metodologia**: um Guia para a Iniciação Científica. 2 Ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

BITTENCOURT, Fábio. **Brasil ocupa quarta posição no ranking de acidentes de trabalho**. 2019. Disponível em: <https://atarde.com.br/empregos/brasil-ocupa-quarta-posicao-no-ranking-de-acidentes-de-trabalho-1054181>. Acesso em: 16 jan. 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Anuário Estatístico da Previdência Social**. Brasília – DF. 2016.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS**

OCUPACIONAIS. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2020. Disponível em < <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2020.pdf>> Acesso em: 27 fev. 2023.

CARDELLA Benedito. **Segurança no trabalho e prevenção de acidentes**. Segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, prevenção ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2011.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **Handbook of Qualitative Research**. Thousand Oaks: Sage, 2011.

DIRECT INDUSTRY. **Plataforma elevatória veicular de coluna DL series**. Disponível em:<<https://www.directindustry.com/pt/prod/hiab/product-17585-1719184.html>>. Acesso em 05 nov. 2022

FONTELLES, Mauro José Marilda Garcia Simões; FARIAS, Samantha Hasegawa; FONTELLES, Renata Garcia Simões. Scientific research methodology: Guidelines for elaboration of a research protocol. **Revista Paraense de Medicina**, 23 (3), 2009.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

FRUHAUF, Dílson Valério; CAMPOS, Douglas Tadeu Ansolin; HUPPES, Mauro Nestor. Ponta Grossa, 2005. **Aplicação da ferramenta Análise Preliminar de Riscos** – Estudo de caso indústria frigorífica de frangos. Monografia do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2005.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GÓES, M. A. C. de; LUZ, A. B.; POSSA, M. V. **Amostragem** (Comunicação técnica elaborada para a 4ª edição do livro de Tratamento de Minérios). Rio de Janeiro: CETEM, 2004.

GRUPO IW8. **Paleteira com 3 Rodas para Movimentações em Terrenos Irregulares**. Disponível em: [Paleteira com 3 Rodas para Movimentações em Terrenos Irregulares \(iw8.com.br\)](http://iw8.com.br). Acesso em: 18 jan. 2023.

IBRAM. Instituto Brasileiro de Mineração. **Mineração em números**. Disponível em: <https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2020/07/PPT-FINAL-COMPLETO-SITE-E-PORTAL.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2022.

KLICHE, C. A. 2011. Slope Stability. In: **Darling P. SME Mining Engineering Handbook**. Littleton, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, p. 495-525.

MAIA, André Luiz Marinho Maia. **Análise Preliminar de Riscos em uma obra de construção civil**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. Disponível

em: <https://repositorio.unp.br/index.php/tecinfo/article/view/892>. Acessado em: 27/02/2023.

OSST. **Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho**. 2023. Disponível em: <https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=perfilCasosAcidentes>. Acesso em: 24 jan. 2023.

QUEIROZ, Willian F. L. **Análise dos aspectos de segurança em um laboratório de corrosão: um estudo de caso**. 2013. 80 f. Monografia de Conclusão do Curso de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Federal Fluminense, 2013.

SANTOS Et al. **Riscos ergonômicos aos quais a equipe de Enfermagem está exposta em suas práticas laborais**. Research, Society and Development. v. 10, n 3, Vargem Grande Paulista – São Paulo, 2021.

SORANSO, Denise; MINETTE, Luciano; SANTOS, Bismark. **Avaliação dos riscos ocupacionais em áreas de mineração subterrânea**. Tópicos em Gestão da Produção – volume 1. 1º ed. Belo Horizonte: Editora Poisson. 2017.

STOPA, I. S. **Análise das principais técnicas de amostragem manual para amostras binárias diferentes em granulometria e densidade**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto – MG: 2017.

URBANO, E. E. M. C. **Estudo de Caso sobre Aplicação de FRX portátil no Controle de Qualidade de Minério de Ferro do Brasil**. 2013. Apresentação de Trabalho/Congresso. Vale – Análise de Riscos de Tarefa (ART), 2022.

XAVIER, M. E. DA S. Acidente do trabalho na mineração. **boletim do museu de geociências da Amazônia**, v. 4 (2017), n. 4, p. 1–5, 1 mar. 2017.

¹guilhermeschayder@gmail.com

²kleocruz20@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

